

O'QUVCHILARNING HUQUQIY MADANIYATINI RIVOJLANTIRISH TEXNOLOGIYALARI

Kasimova Maftuna Ilyosbekovna, Komila Maxmudova Xamiddin qizi

GulDU Psixologiya talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17596439>

Annotatsiya. Ushbu tezis o'quvchilarning huquqiy madaniyatini shakllantirish va rivojlantirishning zamonaviy pedagogik texnologiyalari tahlil qilinadi. Huquqiy madaniyatni oshirishda interfaol metodlar, axborot texnologiyalari, loyiha asosida o'qitish va hayotiy vazifalar orqali o'qitishning samaradorligi yoritiladi. Shuningdek, o'quvchining shaxsiy na'munasining ahamiyati, o'quvchilarning mustaqil fikrlashga o'rgatish yo'llari ham ko'rib chiqiladi. Tadqiqot natijasida o'quvchilarda huquqiy ong va fuqarolik ma'suliyatini rivojlantirishning kompleks yondashuv asosidagi model taklif etiladi.

Kalit so'zlar: Huquqiy madaniyat, Ta'lim tizimi, Zamonaviy pedagogik texnologiyalar, Interfaol metodlar, Motivatsion bosqich, Refleks bosqich, Amaliy bosqich.

Abstract. This thesis analyzes modern pedagogical technologies for shaping and developing student's legal culture. It highlights the effectiveness of teaching via project-based methods, informational technologies, interface methods and though life-based tasks. It also examines the significance of the student's personal attitude and ways of teaching independent thinking to pupils. As a result of the research, a model is proposed, based on a comprehensive approach to developing legal consciousness and civic responsibility among students.

Key words: Legal culture, Education system, Modern pedagogical technologies, Interactive methods, Motivational stage, Reflex stage, Practical stage.

Аннотация. В данной тезисе анализируются современные педагогические технологии формирования и развития правовой культуры учащихся. Рассматриваются интерактивные методы, информационные технологии, проектное обучение и их эффективность в организации учебного процесса через жизненные задачи. Также подчеркивается значение личного отношения учащихся, рассматриваются пути формирования их самостоятельного мышления. В результате исследования предлагается модель комплексного подхода к развитию правовой и гражданской ответственности учащихся.

Ключевые слова: Правовая культура, Система образования, Современные педагогические технологии, Интерактивные методы, Мотивационный этап, Рефлексивный этап, Практический этап.

Kirish: Bugungi globallashuv davrida yosh avlodning huquqiy madaniyatini yuksaltirish jamiyat taraqqiyotining muhim omillaridan biridir. O'zbekiston Respublikada yoshlarda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni rivojlantirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida qaralmoqda. Bu jarayonda ta'lim tizimi, ayniqsa, umumta'lim maktablarining o'рни beqiyosdir.

Huquqiy madaniyat-bu shaxsning huquqini bilishi, unga amal qilishi, huquqiy qadriyatlarni hurmat qilishi va qonuniylikni ta'minlashga faol munosabatda bo'lishni bildiradi.

Shuning uchun o‘quvchilarni huquqiy tarbiyalashda innovatsion texnologiyalarni qo‘llash dolzarb vazifa hisoblanadi.

Asosiy qism:

1. Huquqiy madaniyatni rivojlantirishning nazariy asoslari. Huquqiy madaniyat-bu insonlarning davlat va huquq haqidagi muhim bilimlarni egallab olish darajasidir. Pedagogik nuqtayi nazardan o‘quvchilarda huquqiy madaniyatni shakllantirishda bilim berish bilan bir qatorda, ularning his-tuyg‘u va munosabatlarini ham tarbiyalash muhim ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonun va “Yoshlar siyosati to‘g‘risidagi Qonunda yoshlarning huquqiy tarbiyasini kuchaytirish vazifalari belgilangan.

2. Zamonaviy pedagogik texnologiyalarning o‘rni. O‘quvchilar huquqiy madaniyatini rivojlantirishda quyidagi texnologiyalar samarali hisoblanadi:

Interfaol o‘qitish texnologiyalari (munozara, “Aqliy hujum”, “Klaster”, “Blits so‘rov”) o‘quvchilarni faol fikrlashga va o‘z pozitsiyasini asoslashga o‘rgatadi. Loyiha texnologiyasi o‘quvchilarni amaliy faoliyat orqali huquqiy muammolarni hal etishga yo‘naltiriladi.

Ro‘l o‘yinlari va hayotiy vaziyatlar- o‘quvchilarning real hayotda uchraydigan huquqiy vaziyatlarni to‘g‘ri baholash ko‘nikmalarini shakllantiradi.

3. Huquqiy tarbiyada o‘qituvchining shaxsiy roli. O‘qituvchi huquqiy tarbiya jarayonida nafaqat bilim beruvchi, balki shaxsiy namuna bo‘luvchi tarbiyachi sifatida faoliyat yuritadi. U o‘z xatti-harakati, madaniyati va adolatli yondashuvi bilan o‘quvchilarda qonunlarga hurmat tuyg‘usini uy g‘otadi.

4. Huquqiy madaniyatni rivojlantirishning bosqichlari. Huquqiy madaniyatni shakllantirish jarayoni quyidagi bosqichlarda amalga oshiriladi:

1. Motivatsion bosqich- o‘quvchilarda huquqiy bilimga qiziqish uy g‘otish;
2. Bilim berish bosqichi-huquqiy tushunchalar, qonunlar bilan tanishtirish;
3. Amaliy bosqich-huquqiy bilimlarni hayotta qo‘llashni o‘rgatish;
4. Refleksiya bosqichi - o‘quvchilarning o‘z faoliyatini tahlil qilishga;

Xulosa: O‘quvchilarning huquqiy madaniyatini rivojlantirish zamonaviy ta’lim tizimining ajralmas qismi bo‘lib, bunda innovatsion pedagogik texnologiyalarni qo‘llash muhim ahamiyatga ega. Interfaol metodlar, loyiha asosida o‘qitish va axborot texnologiyalaridan foydalanish o‘quvchilarning mustaqil fikrlash, qonunlarga hurmat bilan yondashish va fuqarolik ma’suliyatini oshirishga xizmat qiladi. Shu tariqa, huquqiy madaniyat yoshlarni tarbiyalash-barqaror va adolatli jamiyat poydevorini mustahkamlash demakdir.

ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi.-Toshkent: O‘zbekiston, 2023.
2. “Ta’lim t o‘ g‘risida”gi Qonun.- O‘zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari to‘plami, 2020-y
3. “Yoshlar siyosati t o‘ g‘risida”gi Qonun.-Toshkent: Adolat, 2017.
4. Hasanboyeva O., Tursunov R. Pedagogik tehnologiyalari.-Toshkent: “Fan va texnologiya”, 2021.
5. Karimov I.A. Yuksak ma’naviyat-yengilmas kuch.-Toshkent: Ma’naviyat, 2008.
6. O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligining Respublika Ta’lim markazi tomonidan “Sizning Yodnomangiz” t o‘ plami.-Toshkent-2009.
7. Internet manbalari: www.lex.uz; www.edu.uz;

8. Turdalievich, M. D. Psychological aspects of the influence of internet communication on the social behavior of young/PEOPLE SCIENCE AND INNOVATION INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL VOLUME 3 ISSUE 4 APRIL 2024 ISSN: 2181-3337| SCIENTISTS. UZ B, 3(4).
9. Mirzayev, J. T. (2023). YOSHLAR IJTIMOYIY HULQ-ATVORIGA INTERNET MULOQOTI TA'SIRINING PSIXOLOGIK JIHATLARI. Academic research in educational sciences, 4(TMA Conference), 812-816.
10. Turdalievich, M. J. PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF INTERNET-COMMUNICATION IN SOCIAL SOCIETY OF YOUTH (The results of the study of Internet dependence on the method of Kimberly-Yang).